

»Ein stets nagender Gräuel«: Varnhagen von Ense über den Umgang der Regierung mit dem Friedhof der Märzgefallenen (1848/1857)

*Berlin. Holländermühle und Friedhof der Märzgefallenen 1848 in Friedrichshain.
(Aus: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, Heft 2, 1931, S. 45)*

Zum Friedhof der Märzgefallenen im Friedrichshain dokumentiert Varnhagen in seinen Tagebüchern mit bitterem Zorn eine Entwicklung, die von öffentlicher Verehrung über systematische staatliche Verdrängung bis hin zu Plänen für eine vollständige Beseitigung reicht.

Nach der Revolution wurde der Friedhof, der damals noch vor den Toren der Stadt lag (s. Abb.), von der Bevölkerung intensiv gepflegt. Varnhagen beschreibt einen Besuch im Oktober 1848:

Nachmittags fuhr ich mit Ludmilla in den Friedrichshain, ich wollte die Märzgräber gern einmal sehen. Zeichnungen hatten mir ein falsches Bild gegeben, ich fand alles ganz anders, als ich mir es vorgestellt. Der Anblick der erhöhten Gräber, in dichten Reihen ein Viereck bildend, war freundlich; eine Fülle von Blumen und Kränzen zeugte von der eifrigsten Pflege, Kreuze, Grabsteine und Inschriften fehlten nicht. Die stärkste Wirkung machten die Grabstätten ohne Denkmal und Inschrift, durch eine bloße Nummer schlicht bezeichnet, unter denen die unbekannt gebliebenen Todten liegen, für die kein Name zu ermitteln war. — Die kolossale Büste Friedrich's des Großen nimmt sich nicht sonderlich aus. — Wir fuhren im schönsten Herbstabendsonnenschein zurück. —¹

Ein Jahr später, zum ersten Jahrestag der Revolution, geht die Regierung schon aggressiv gegen die Feierlichkeiten der Bevölkerung in Friedrichshain vor:

Der gestrige Tag war bewegter, als man hätte denken sollen. Die Regierung zeigte große Besorgniß und traf ängstliche Vorkehrungen, alle Truppen waren in Bereitschaft, starke Abtheilungen von allen Waffen in und beim Friedrichshain, Patrouillen auf allen Wegen, alle Thore stark besetzt. Große Menschenmenge bei den Gräbern, Zusammenstöße mit den verhaßten Konstablern an mehreren Orten, Einschreiten des Militairs, doch ohne Gewaltthat, Versuche mit Fahnen und Aufzügen leicht erstickt, ein paar Schüsse und Kanonenschläge aus Muthwillen, ein umgeworfener Wagen, das war alles. Um 5 Uhr wurde zum Prenzlauerthor niemand mehr hinausgelassen, der Rückweg in die Stadt blieb offen. Zahlreiche Verhaftungen durch Konstabler. — Elender Belagerungsstand! Ein Schimpf und eine Rohheit! —²

Mit dem Erstarren der Reaktion nach 1848 wurde der Friedhof den Behörden und dem Hof zunehmend ein »Dorn im Auge« und zum Ziel repressiver Maßnahmen, die von polizeilichen Absperrungen an Jahrestagen bis hin zur physischen Verdeckung des Geländes durch dichte Bepflanzung reichten, um die Gräber der öffentlichen Wahrnehmung zu entziehen und sie schließlich ganz unzugänglich und unsichtbar zu machen.

Die Leichen auszugraben und auf den Schindanger zu werfen, hat man die beste Lust, aber noch immer nicht den rechten Muth! —³

So gab es auch Schwierigkeiten mit der Finanzierung eines geplanten Denkmals. Julius Berends und Bathow legten 1853 in demokratischen Blättern Rechenschaft über gesammelte Gelder ab. Sie besagte,

1 1.10.1848
2 19.3.1849
3 23.5.1852

daß ein Denkmal jetzt nicht errichtet werden könne, daß man aber die Pflege der Gräber mit einer kleinen Summe bestritten, und die Hauptsumme, etwa 2000 Thaler, bei der Königlichen Bank auf Zinsen gelegt habe. Das Letztere erscheint bedenklich, man fürchtet, die Regierung könne einmal die Hand darnach ausstrecken. Aus dieser Besorgniß sind schon zur Zeit des Sammelns viele Beiträge nicht gegeben worden. Man traut diesen Behörden einmal nicht.⁴

Im selben Jahr kam

in der Stadtverordnetenversammlung [...] das neuzuerbauende Waisenhaus zur Sprache. Der Platz am Friedrichshain wurde für ungeeignet erklärt, auch um des Begräbnißplatzes der Barrikadenkämpfer willen, die Ereignisse des 18. März 1848 sollen nicht tagtäglich in den Erinnerungen der Jugend aufgeweckt werden.⁵

Eine Eskalation dieser Bestrebungen zeichnete sich im Jahr 1854 ab, als Pläne zur vollständigen Auflösung der Begräbnisstätte unter dem Vorwand städtebaulicher Notwendigkeiten für den Bahnhofsbau bekannt wurden.

Der hiesige Magistrat, jetzt so ziemlich der Inbegriff alles Feigen und Niederträchtigen, will den Begräbnißplatz im Friedrichshain zerstören. Er hat über den Platz zu verfügen, und will ihn zu einem neuen Bahnhof — der Eisenbahn nach Kreuz — bestimmen, da denn die Leichen nach andern Kirchhöfen gebracht werden müßten. Schon jetzt hat der Magistrat den Verwandten der dort begrabenen Barrikadenkämpfer — oder vielmehr Opfer — unter der Hand das Anerbieten eröffnen lassen, die ihnen angehörigen Leichen anderweitig unterzubringen. [...] Diese Schändung und Entweihung, denn eine solche ist es, kann nicht fehlen aufs neue die tiefste Erbitterung hervorzurufen. — Aber wie langsam geht alles!⁶

Angehörige wurden vorgeladen und aufgefordert, die Leichen auf eigene Kosten in ihre jeweiligen Kirchspiel-Friedhöfe zu überführen. Sollten sie dies nicht tun, drohte der Magistrat damit, die Toten auf Armenkirchhöfe umzubetten. Besonders empörte es Varnhagen, dass der Magistrat die Kosten für diese Maßnahme (ca. 18.000 Thaler) aus den Resten der Sammlungen für die Hinterbliebenen der Märzgefallenen decken wollte.⁷

Obwohl die Behörden nach öffentlichen Unruhen im Dezember 1857 die Auflösungspläne offiziell dementierten – die »Montagspost« erklärte die Nachricht für »irrig« und behauptete, dem Magistrat sei eine solche Absicht nie eingefallen –, interpretierte Varnhagen dies lediglich als einen Versuch, die öffentliche Reaktion zu testen und bei Widerstand »schüchtern zurückzutreten«. Für ihn war es ein taktischer Rückzug zur Beruhigung der Bevöl-

4 11.1.1853

5 16.12.1853

6 3.2.1854

7 20.10.1856

kerung,⁸ denn dem König sei der »Begräbnisplatz der Märzkämpfer« »ein stets nagender Gräuel«.⁹

Varnhagen betrachtete die Haltung der Behörden als einen Krieg gegen die Toten und sah in der unerbittlichen Haltung der Regierung einen Beweis für die tiefsitzende Furcht vor der bleibenden Erinnerung an den Volkssieg von 1848.

Alle Datumsangaben beziehen sich auf Einträge in Varnhagens Tagebüchern aus dem Nachlass. Sie sind online in einer 15-bändigen Gesamtausgabe greifbar: <https://archive.org>

Wolfgang Hink | hink@gmx.de

Zuerst in gekürzter Fassung veröffentlicht auf ›Prosa1848.de‹ (6.1.2026)

8 7.12.1857

9 27.1.1857